

JAHON IQTISODIYOTIDA TRANSMILLIY KORPORATSIYALARNING TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608913>

Abdurazaqova Gulginaxon

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi*

Yetmishboyev Shaxzodbek

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi*

Annotatsiya: *Transmilliy korporatsiya (TMK) – xorijiy aktiolarga ega bo'lgan, operatsiyalarining kamida 1/4 qismini mamlakat tashqarisida, o'zi ro'yxatga olingan chet mamlakatda amalga oshiradigan yirik korporatsiya. Tashkiliy jihatdan bosh kompaniya asosiy kapitalining sho'ba korxonalar kapitalida qatnashuvi tamoyiliga asoslanadi.*

Kalit so'zlar: *Transmilliy korporatsiya.*

Transmilliy korporatsiya ishlab chiqarishni uzluksiz o'stirish hamda integratsiyalashuv siyosati, firma, kompaniyalarning bir maqsadni ko'zlab qo'shilishi (qo'shilish, sotib olish, moliyaishlab chiqarish. guruhlarini tashkil qilish) hisobiga paydo bo'ladi. Ixtisoslashuviga ko'ra, sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo-sotiq, bank, sug'urta va boshqa tarmoqlarda faoliyat olib boradi

1118-yilda Orden Tamplier tomonidan asos solingan va birinchilardan bo'lib 1135-yilda transmilliy moliya muassasasi sifatida bank sohasidagi ishlar bilan shug'ullana boshlagan. Birinchi transmilliy kompaniyaga 1600-yilda Gollandiyaning Ost-Indiya kompaniyasi asosida Britaniyaning Ost-Indiya kompaniyasiga asos solingan. Ikkinchi jahon urushi (1939–1945) dan keyin ularning roli yana oshdi. 21-asr boshida jahon ishlab chiqarishining katta qismi Transmilliy korporatsiya qo'lida to'plangan.

Amerikaning G'arbiy Yevropa va Kanadada, bir qancha rivojlanayotgan mamlakatlarda o'z korxonalari tarmoqlariga ega bo'lgan Transmilliy korporatsiya lari faoliyat ko'rsatadi. Masalan, "Ford" avtomobil konsernining 30 ta mamlakatda filiallari bor. Yirik ingliz kompaniyalari ("British petroleum", "IKI" va boshqalar), Germaniya ("Xerst", "Simens" va boshqalar), Gollandiyaning "Filips" konsernlari Transmilliy korporatsiyalardir. Transmilliy korporatsiya faoliyati ham milliy (ichki), ham tashqi bozorga yo'naltiriladi. Odatda, Transmilliy korporatsiya kuchli ilmiy-texnikaviy salohiyatga ega bo'ladi. Mac, "Ford

motor"ning AQSH Detroyt shahrida 100 mingdan ko‘proq muhandistexnik xodimlar, olimlar, texnologlar, dizaynerlar ishlaydigan ilmiy-texnika markazi bor.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish joizli, transmilliy korporatsiya o‘z tarkibini va faoliyat yo‘nalishlarini muntazam yangilab turadi. Ularning asosiy maqsadi bozorlarning bir segmentini emas, balki jahon bozorlarida mustahkam ustuvorlikni egallashdan iborat.

20-asrning 90-yillaridan boshlab O‘zbekiston sanoatining ko‘p tarmoqlarida jahondagi ko‘pgina Transmilliy korporatsiyalar ishtirokida sanoat korxonolari tashkil topdi. "O‘zDEU avto" , Zarafshon Nyumont, "Kabul tekstaplz", "KokaKola", "Nestle", "Keys Korporeyshn" va boshqa shular jumlasidandir.